

ONA TILI FANINI O'QITISHDA O'QUVCHI ZEHNINI RIVOJLANTIRISH
USULLARINING NAZARIY ASOSLARI

Nigoraxon Mamajonova

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

farhodbekmamajonov14@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15688038>

***Annotatsiya.** Yangi O'zbekistonda mutaxassis tayyorlash pedagog kadrlarning dolzarb masalasidir. Buning zamirida o'qituvchi o'z faning yetuk mutaxasisi bo'lish bilan birga o'quvchilarning psixologiyasi bilimdoni bo'lish ham talab etiladi. Shundagini muallim ona tilimizga o'quvchini jalb qila oladigan va uni muhim ekanligini anglatadigan metodika yarata oladi. Yangi pedagogik texnologiyalar o'quvchini, ayniqsa, bitiruvchi sinflar tanlagan yo'nalishi doirasida pedagogik-psixologik yondashilgan holda ona tilimizni muhimlik darajasini oshirish muhimdir.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim standarti, tasavvur, zehn, tasavvuriy hodisalar, pedagogik-psixologik texnologiyalar.*

Umumta'lim maktablarida yangi ta'lim texnologiyalarini o'quvchilarga taqdim etish, avvalo, o'quvchilarning o'ylash, tasavvur qilish, fikrlash bilan birga zehn qobiliyatlarini, ularning psixologiyasini chuqur o'rganishni talab qilmoqda. Bugungi kunda o'quvchilarning bilimlarini chuqur o'zlashtirish usullari bo'yicha tadqiqot olib borish, ularni mustahkamlash yo'llarini izlab topmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan va chet tillarini bilish zamon talabi hisoblangan bir muddatda, yoshlarning ongi va maqsadlarini to'g'ri shakllantirish, uni milliy ta'lim dasturlariga asoslangan holda tarbiyalash oliy maqsadimizdir.¹ O'quvchining qiziqish va imkoniyatlaridan kelib chiqib ma'lum fan doirasida, balki xorijiy tillarni bilish va o'rganish bosqichi doirasida ona tilimizni muhim hamda tillarni o'rganish asosi sifatida tushuntirish muhimdir. Uning muhimlik darajasini o'quvchilarga anglatgan holda dars tashkil etish texnologiyalarini tatbiq qilish o'rinli. Bugungi ilmga tashna avlodni bilimini mustahkamlash va milliy ona tilimiz ruhida tarbiyalash, Yangi O'zbekiston mutaxassis pedagog kadrlarining dolzarb masalasidir. Buning zamirida o'qituvchi o'z faning yetuk mutaxasisi bo'lish bilan birga o'quvchilarning psixologiyasi bilimdoni bo'lish ham talab etiladi. Shundagini muallim ona tilimizga o'quvchini jalb qila oladigan va uni muhim ekanligini anglatadigan metodika yarata oladi. Yangi pedagogik texnologiyalar o'quvchini, ayniqsa, bitiruvchi sinflar tanlagan yo'nalishi doirasida pedagogik-psixologik yondashilgan holda ona tilimizni muhimlik darajasini oshirish muhimdir. o'z tilini anglamagan uning mazmun mohiyatini tushunmay turib har qanday sohada yetuk mutaxassis bo'la olmasligi, til bilish darajasida tez va yuqori natijalarga erishish ham mushkuldir. Har qanday tilning nazariy asosini bilish uchun o'z ona tili grammatikasini yaxshi bilish lozim. Shu kabilarni pedagogik-psixologik texnologiyalar orqali yetkazish o'quvchilar ongida ona tilimizga qiziqish uyg'onadi. Shu kabi psixologik, pedagogik izlanishlar maktablarda darslarni to'g'ri rejalashtirish, tashkillashtirish va o'tkazish dolzarb omillardan biri ekanligini ko'rsatmoqda. o'quvchilarda ona tili fanini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, ularning bilim va salohiyatini ongli ravishda o'zlashtirishlariga yordam

¹ Yusupova Sh "Oliy ta'limda mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi" ma'ruza matni 25-30- betlar

Iyun, 2025-Yil

beradigan, raqobatbardoshligini oshiradigan, mustaqil tafakkur yuritish, topshiriqlarni to'g'ri va dadillik bilan bajara olish ko'nikmalarini rivojlantiradigan o'qitish usullaridan unumli foydalanishda tasavvur va zehning o'rni beqiyos. Bugungi kunda ta'lim olish uchun yetarlicha imkoniyatlar yaratilganligi barchamizga ma'lum. Tegishli axborot resurslaridan, badiiy va ilmiy adabiyotlardan keng miqyosda, shu o'rinda, qishloq joylarda ham foydalanish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Darslarni to'g'ri rejalashtirish, tashkillashtirish va o'tkazishda ayrim o'rinlarda kompyuter texnologiyalaridan foydalanib borishimiz o'rinli va dolzarbdir. Biz ishimiz mobaynida shuni ham amalga oshirdikki, Samarqand viloyati Xalq Ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi xodimi Turopov Vohid Mamadiyorovich tavsiya etgan "Ona tili va adabiyoti fanini o'qitishda prezidasturidan foydalanish" dasturi bilan tanishib o'rganib chiqdik. Bu haqida so'nggi tajriba sinov bobimizda batafsil yoritib o'tamiz.²

Demak, ko'rib turganimiz, borliq va bilish nazariyalarining mutaxassis olimlarimizning qarshlarini inobatga olib, ta'limda muhim burilish yasay olish darkor. Ta'limda, aynan, ona tili ta'limida bugungi yetuklikka intilayotgan yoshlarni fanga jalb eta olish muhimdir. Bugungi kunda dunyo tillari va IT sohasi rivojlanayotgan bir pallada o'quvchilar ichidan ayrimlarini shu fan sohasiga olib kirish dolzarbdir. Biz bilamizki, barcha yoshlar xorijiy tilni va boshqa sohalarni o'zlashtirishga kirishmoqda, shu avlodni ona tili ruhida to'g'ri va mukammal tarbiyalamog'imiz muhim. Chunki millatning o'z ona tilisini anglamagan, uning salohiyatini his qilmagan, uning grammatikasini va so'z boyligini puxta egallamagan yoshlar boshqa tilni ham mukammal bila olmasligini uqtirishimiz lozim. Ona tilida to'g'ri va ravon muloqot qila oladigan va so'zlardan o'z o'rnida ma'no jilolari bilan to'g'ri qo'llay oladigan o'quvchigini o'zga tilni puxta bilishi mumkinligini amaliy isbotlashimiz lozim. To'g'ri, jamiyatdagi har bir avlodni tilshunos yoki metodist olim qila olmasimiz, lekin o'sha harbiyni, axborot texnologiyalari faolini, matematikni til imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanishga yokida to'g'ri yozishga o'rgatgan bo'lamiz.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, bugungi rivojlanayotgan davrning rivojlanayotgan avlodlari har vaqt pedagogdan yangilik kutib turibdi. Ana shu yangilikni maktab o'quvchilarining ona tili darslariga olib kirish, uning qanday tashkil etish ko'nikmalarini shakllantirish uchun Oliy ta'limda tahsil olayotgan bo'lajak ona tili o'qituvchilariga (bakalavriat ta'limida) yetkazish va maxsus metodika fanlarini o'rgatish chog'ida PISA ni ham ona tili grammatikamizni uyg'unlashtirib dars o'tishni anglatish muhim. Ana o'sha yangi darsliklarimizda tasavvuriy hodisalar va uni uni grammatika bilan ustalik bilan bog'lash mumkin bo'lgan o'rinlar talaygina. Ana o'sha yangilangan darsliklarimizni tasavvur bilan bog'lagan holda o'quvchilarga o'rgatish kelajakni jahonning rivojlangan davlatlari bilan tenglash aoladigan avlodlarni tarbiyalagan bo'lamiz. Uni bugundan boshlashimiz darkor. Har bir yangilik ortida bir hikmat borligi kabi darsliklar yangilanishining yangi tamonlari va yangi qirralari ochildi. Uni o'qituvchilar o'quvchilarga to'g'ri tushuntirishi uchun oliy ta'limdagi bo'lajak pedagoglarni va maktablarda o'qituvchilarni qayta tayyorlov tariqasida yangi darsliklarga moslab qayta o'qitish lozim. Ayrim joylardagi ona tili va adabiyot o'qituvchilari yangilangan ona tili darsligini o'quvchiga to'g'ri yetkazib bermayapti. Mana shu o'rinlarda darslik mualliflaridan biri Sh.Tursun qarashlari deya

² Saidahmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qo'llash namunalari. Monografiya. – Toshkent: RTM, 2000. – B. 46 .

Iyun, 2025-Yil

telegram ijtimoiy tarmog'ida o'z postlarini yozib qoldirmoqda. Unda, asosan, yangi darsliklarni qay holda o'quvchiga yetkazish yoki uni foydali tomonlarini sanab o'tmoqda. Shulardan umumiy xulosa chiqargan holda ona tili darslarini pedagogik-psixologik jihatdan yondashgan holda tsavvur rivoji orqali dars jarayonlarini tashkil etish o'rinli.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusupova Sh "Oliy ta'limda mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi" ma'ruza matni 25-30- betlar
2. Yusupova Sh, G'oziyeva O. Ona tili o'qitishda interfaol usullar va kompyuter dasturi. -T; "Bayoz" nashriyoti. 2013.
3. Saidahmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qo'llash namunalari. Monografiya. – Toshkent: RTM, 2000. – B. 46 .
4. To'xliyev. B, Shamsiyeva. M, Ziyodova.T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. o'quv qo'llanma – T.; O'YU adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. 192b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH